

Letter to the editor

Informative Note: Artisan Product (*Alimento R-O*), a Natural Reinforcement for Immune SystemOrlando Rosquel

Liceo Dr. Felipe Guevara Rojas, Cantaura, Anzoátegui, Venezuela

Recibido: julio 2021,

Aceptado: agosto 2021

O. Rosquel, e-mail: abprofesor1234@gmail.com; ☎ +584262842667

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5721366>

Summary

There are in nature a number of plants, fruits and other species of plant origin that have a series of healing properties that can serve to improve health. Each disease has a beneficial food (which counteracts it) and, by combining them properly, a cure can be achieved for a certain disease. The artisan product (*Alimento R-O*) has been elaborated on the basis of grouping the active principles of each ingredient that composes it in order to strengthen the immune system of humans. Tests were conducted on medical and paramedical personnel exposed to a risk environment due to highly contagious viral diseases. Individuals ingested *Alimento R-O* for a period of 2 months. The results reveal that they did not show any symptoms of contagion and no side effects from the intake of the food preparation.

Keywords: artisan product; health; natural food.

Carta al editor

Nota informativa: Producto artesanal (*Alimento R-O*), un refuerzo natural para el sistema inmunológico

Resumen

Existen en la naturaleza una cantidad de plantas, frutos y otras especies de origen vegetal que poseen una serie de propiedades curativas que pueden servir para mejorar la salud. Cada enfermedad tiene un alimento beneficioso (que la contrarresta) y, combinándolos adecuadamente se puede conseguir la cura de un determinado padecimiento. El producto artesanal (*Alimento R-O*) ha sido elaborado bajo la base de agrupar los principios activos de cada ingrediente que lo compone a fin de fortalecer el sistema inmune de los humanos. Se realizaron pruebas en el personal médico y paramédico expuesto a un ambiente de riesgo por enfermedades virales altamente contagiosas. Los individuos ingirieron el *Alimento R-O* por un lapso de 2 meses. Los resultados revelan que no manifestaron ningún síntoma de contagio y tampoco efectos secundarios por la ingesta del preparado alimenticio.

Palabras clave: producto artesanal; salud; alimentos naturales.

1. Introducción

Los coronavirus han venido deteriorando la salud, de una gran parte de la población, ocasionando la muerte de millones de personas en el mundo, sin distinguir edades, sexo, raza, ni clases sociales. Por lo que hasta ahora se ha convertido en un grave problema para el hombre. Los científicos han venido trabajando día y noche buscando un tratamiento efectivo para estas enfermedades, pero aún no han podido anular su acción dentro del cuerpo humano.

2. Fundamento

Algunos emprendimientos para la elaboración de suplementos alimenticios buscan reforzar el sistema inmune de los individuos, basándose en la teoría de saponificación de las grasas en seres vivos, a fin de eliminar sustancias nocivas e innecesarias [1, 2, 3]. El producto artesanal denominado *Alimento R-O* tiene su principio en la teoría mencionada, es un preparado a base de semillas, frutas, cereales y enzimas digestivas, las cuales son trabajadas bajo estrictas condiciones de temperatura, pH y tiempo para lograr su activación y efectividad al 100%; la Figura 1 ilustra su consistencia en polvo y como debe suministrarse. Entre sus principales ingredientes se encuentran avena, maíz cariaco, cebada, aguacate entre otros.^a

Figura 1: Orlando Rosquel, profesor de química mostrando la forma de ingerir el *Alimento R-O*, una cucharada pequeña colmada en medio vaso de agua

^aNota importante: detalles de la manufactura del producto son omitidos con la finalidad de no dar a conocer la forma de preparación y formulación.

3. Pruebas realizadas

De manera voluntaria con previo consentimiento, un grupo de 35 médicos y 12 paramédicos del Centro de diagnóstico Integral – CDI *Roberto Catire Rincones* de la localidad de Cantaura, así como también miembros de Protección Civil del municipio Freites, ubicados en el estado Anzoátegui ingirieron el *Alimento R-O* durante 2 meses, como muestran las Figuras 2 y 3. Cinco meses después ninguno mostró reacciones adversas.

Figura 2: Personal del CDI de Cantaura recibiendo el producto artesanal

Figura 3: Miembros de Protección Civil recibiendo el *Alimento R-O*

Las Figuras 4 y 5 corresponden a los informes debidamente firmados y sellados; ambos realizados a puño y letra por la autoridad de la entidad que avalan los resultados obtenidos.

4. Perspectivas

Hasta ahora la investigación se encuentra en una fase preliminar, requiere del desarrollo de una línea de investigación que conlleve a las actividades de evaluación y caracterización del producto artesanal con fines de producción a gran escala, conservando todos los atributos que le confiere ser un alimento

Figura 4: Informe elaborado por la autoridad responsable del *CDI Roberto Catire Rincones*, Cantaura, estado Anzoátegui

Figura 5: Reporte del director de Protección Civil del municipio Freites, estado Anzoátegui

natural que preserva los principios activos que aportan sus componentes y que son los responsables del fortalecimiento del sistema inmunológico. El autor pone a la orden este interesante proyecto sin ningún interés particular al Mincyt para beneficio del pueblo venezolano.

5. Conclusión

El *Alimento R-O* de fabricación artesanal se presenta como una alternativa alimenticia que puede ser empleada con éxito en la prevención del contagio por virus de rápida transmisión, dada su cualidad de reforzar el sistema inmune

especialmente a los trabajadores del área de la salud y otros colectivos que deben atender un gran número de individuos en espacios de alto riesgo.

Agradecimientos

El autor de la investigación desea agradecer y reconocer la valiosa colaboración de la Dra. Rixia Caldera, Directora del CDI Roberto Catire Rincones de la localidad de Cantaura, al Lic. Yimi Evans, Director de Protección Civil del municipio Freites ambas instituciones ubicadas en el estado Anzoátegui. Así como también el apoyo brindado por los doctores Cristóbal Vega y Lisbeth Manganiello en la edición del presente documento.

Referencias

- [1] J.A Babor y J. Ibarz. *Química general moderna*. Editorial Marin, Barcelona, España, 1958.
- [2] H. Moreno G. *Química orgánica moderna*. Ediciones CO-BO, Caracas, 1975.
- [3] R.T Morrison y R.N. Boyd. *Química orgánica*. Editorial Fondo Educativo Interamericano, Boston, USA, 1976.